

ASAP

Sistemski pristop k družbenim omrežjem
in predadolescentom skozi učenje
miselnih spretnosti

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ASAP
UČNA ENOTA

VZORNIKI

Oblikovanje vrednot v digitalni dobi

Sofinancira
Evropska unija

VZORNIKI:
Oblikovanje vrednot v digitalni dobi
UČNA ENOTA

Program Erasmus+

Ključni ukrep 2 – Sodelovanje med organizacijami in institucijami

ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sporazum o nepovratnih sredstvih št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | [Platforma za razširjanje rezultatov projektov Erasmus+](#) spletna stran projekta | [Zenodo](#) spletna stran skupnosti projekta

R3.2.1 Priročnik izobraževalnega programa ASAP

Avgust 2025

**Sofinancira
Evropska unija**

Projekt ASAP je sofinanciran iz programa Erasmus+ Evropske unije v okviru Sporazuma o nepovratnih sredstvih št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podpora Evropske komisije in italijanske nacionalne agencije INDIRE pri pripravi te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo mnenja avtorjev. Evropska komisija in italijanska nacionalna agencija INDIRE nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.

Licenca

To delo je objavljeno pod licenco [Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna](#). Uporabnikom je dovoljeno tako nekomercialno kot tudi komercialno reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev in predelava avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja izvirnega dela.

Od vas se lahko zahteva tudi pridobitev dodatnih pravic, če določena vsebina prikazuje določljive fizične osebe ali vključuje dela v lasti tretjih oseb. Za uporabo ali reprodukcijo vsebine, ki ni v lasti EU, boste morda morali pridobiti dovoljenje neposredno od imetnikov avtorskih pravic.

Vsebina

GLAVNA TEMATIKA TE UČNE ENOTE.....	4
Uvod	4
Ključne kompetence	4
Učni izidi	5
Delovni načrt	6
Končni izdelki	7
Evalvacija	7
Konteksti uporabe	9
Povezave z drugimi učnimi enotami.....	9
KAJ MORATE VEDETI	10
KAKO UČNA ENOTA DELUJE	12
1. Tema: Pomen vrednot	12
Kaj se bodo udeleženci naučili?	12
Učni izidi.....	12
Zasnova prostora	12
Uporabljene metode in pedagoške tehnike	12
Orodja	12
Pregled dejavnosti	13
Dejavnost 1.a.1 – Raziskovanje vrednot v našem življenju	13
Dejavnost 1.a.2– Prepoznavanje vrednot, ki jih predstavljajo vzorniki.....	13
2. Tema: Primerjava tradicionalnih in digitalnih vzornikov	13
Kaj se bodo udeleženci naučili?	13
Učni izidi.....	14
Zasnova prostora	14
Metode in pedagoške tehnike	14
Orodja	14
Pregled dejavnosti	14
Dejavnost 2.a.1 – Primerjava tradicionalnih in digitalnih vzornikov	14
Dejavnost 2.a.2 – Digitalni vzorniki in družbeno primerjanje.....	14

Dejavnost 2.b.1 – Povezovanje viralnih izzivov	15
Dejavnost 2.b.2 – Izziv sprejet? Ocenjevanje varnosti viralnih trendov.....	15
Dejavnost 2.b.3 – Razbijanje mitov o vplivnežih in viralnih izzivih.....	15
UČNI NAČRTI IN DELOVNI LISTI	16
Dejavnost 1.a.1 – RAZISKOVANJE VREDNOT V NAŠEM ŽIVLJENJU.....	17
Dejavnost 1.a.2 – PREPOZNAVANJE VREDNOT, KI JIH PREDSTAVLJAJO VZORNIKI	26
Dejavnost 2.a.1 – PODOBNOSTI IN RAZLIKE MED TRADICIONALNIMI IN DIGITALNIMI VZORNIKI	33
Dejavnost 2.a.2 – DIGITALNI VZORNIKI IN DRUŽBENO PRIMERJANJE.....	37
Dejavnost 2.b.1 – POVEZOVANJE VIRALNIH IZZIVOV	42
Dejavnost 2.b.2 – IZZIV SPREJET? OCENJEVANJE VARNOSTI VIRALNIH TRENDOV	47
Dejavnost 2.b.3 – RAZBIJANJE MITOV O VPLIVNEŽIH IN VIRALNIH IZZIVIH	53

Učna enota

Vzorniki: oblikovanje vrednot v digitalni dobi

GLAVNA TEMATIKA TE UČNE ENOTE

Uvod

V današnjem svetu je vzgoja otrok vznemirljiva, a zahtevna izkušnja, zlasti za starše in učitelje, ki se trudijo 11- do 13-letnikom privzgojiti prave vrednote. Za to ključno razvojno obdobje so značilni večja radovednost, oblikovanje lastne identitete in vse močnejše želja po pripadnosti. Zato so vrednote, ki jih otroci sprejemajo, še posebej pomembne. Osnovna načela, kot so iskrenost, prijaznost, odpornost, spoštovanje in odgovornost, so otrokom v pomoč pri usmerjanju njihovega življenja. Vendar pa v naši digitalni dobi na otroke pomembno vplivajo spletne osebnosti, znane kot *digitalni vplivneži*, ki pogosto delujejo kot sodobni vzorniki.

Ti digitalni vplivneži imajo velik vpliv na vedenje, želje in perspektive otrok ter oblikujejo njihovo razumevanje uspeha, odnosov in lastne vrednosti. Nekateri vplivneži spodbujajo pozitivne ideale, kot so empatija, trdo delo in družbena pravičnost, medtem ko drugi spodbujajo materializem, nečimrnost ali nezdravo vedenje. Tu imajo starši in učitelji pomembno vlogo vodnikov in mentorjev, ki otrokom pomagajo kritično oceniti vsebine, ki jih ti uporabljajo, in jih uskladiti s trajnimi vrednotami. Starši in učitelji lahko sodelujejo ter otroke spodbujajo, naj se zgledujejo po vplivnežih, ki poudarjajo ustvarjalnost, vključenost v skupnost in odpornost, in ne po tistih, ki se osredotočajo na površinske dosežke. Z uresničevanjem in krepitvijo teh vrednot lahko odrasli ustvarijo podporno okolje, ki uravnava digitalno udejstvovanje z etičnimi temelji v resničnem svetu.

Ključne kompetence

Ključne kompetence* (ki jih želimo razviti s to učno enoto)	
Splošne	Specifične
OSEBNE: samouravnavanje	<ul style="list-style-type: none">• Zavedanje in izražanje lastnih čustev, misli, vrednot in vedenja.
OSEBNE: dobro počutje	<ul style="list-style-type: none">• Razumevanje morebitnih tveganj za dobro počutje ter uporaba zanesljivih informacij in storitev za zdravje in družbeno zaščito.

	<ul style="list-style-type: none"> • Sprejemanje trajnostnega življenjskega sloga, ki spoštuje okolje ter lastno telesno in duševno blaginjo ter blaginjo drugih, obenem pa išče in nudi družbeno podporo.
DRUŽBENE: empatija	<ul style="list-style-type: none"> • Zavedanje čustev, izkušenj in vrednot drugih oseb. • Odzivnost na čustva in izkušnje drugih oseb in zavedanje, da pripadnost skupini vpliva na naš odnos.
DRUŽBENE: sodelovanje	<ul style="list-style-type: none"> • Namen prispevati k skupnemu dobremu in zavest, da lahko drugi ljudje pripadajo drugačni kulturi, prihajajo iz drugih okolij in imajo drugačna prepričanja, vrednote, mnenja ali osebne okoliščine.
UČENJE UČENJA: Kritično mišljenje	<ul style="list-style-type: none"> • Zavedanje morebitnih pristranskosti v podatkih in lastnih omejitvah ter zbiranje veljavnih in zanesljivih informacij in zamisli iz raznolikih in uglednih virov. • Primerjanje, analiziranje, ocenjevanje in sintetiziranje podatkov, informacij, zamisli in medijskih sporočil za oblikovanje logičnih zaključkov.
DIGITALNE: informacijska in podatkovna pismenost	<ul style="list-style-type: none"> • Vrednotenje podatkov, informacij in digitalnih vsebin.
DIGITALNE: varnost	<ul style="list-style-type: none"> • Varovanje zdravja in dobrega počutja.

**Opredeljeno v skladu z okviroma LifeComp in DigComp 2.2.*

Učni izidi

Učni izidi	
Znanje	Spretnosti in veščine
Razlikovanje med vplivneži kot digitalnimi vzorniki in starši kot tradicionalnimi vzorniki, vključno z lastnostmi in vrednotami, ki jih eni in drugi navadno spodbujajo.	<ul style="list-style-type: none"> • Kritično primerjati vpliv digitalnih vzornikov z vrednotami, ki se jih naučijo od staršev, in prepoznati, kakšen dolgoročni vpliv imajo eni in drugi na njihov osebni razvoj.
Pojasniti teorijo družbenega primerjanja in kako idealizirano življenje vplivnežev postavlja nerealna pričakovanja glede lepote, uspeha in sreče.	<ul style="list-style-type: none"> • Prepoznati prirejeno ali pretirano vsebino in vaditi razlikovanje med podobami na spletu in resničnimi situacijami, s čimer se izognejo negativnim primerjavam s seboj.

Pojasniti vlogo vplivnežev pri spodbujanju viralnih izzivov in pritiska vrstnikov, ki spremlja te trende, vključno z morebitnimi tveganji.	<ul style="list-style-type: none"> Sprejemanje samostojnih, premišljenih odločitev o sodelovanju, ne da bi čutili potrebo po prilagajanju drugim.
Pojasniti, kako vplivneži vplivajo na njihovo vedenje, izbire in samopodobo, kar spodbuja bolj premišljeno udejstvovanje na družbenih omrežjih.	<ul style="list-style-type: none"> Upreti se negativnim družbenim primerjavam, pritisku vrstnikov in pritisku prilagoditi se nerealnim standardom, ki jih spodbujajo vplivneži.

Delovni načrt

1. Tema: Pomen vrednot		
1. Faza (Krepitev znanja in razvoj spretnosti)	Dejavnost 1.a.1: Raziskovanje vrednot v našem življenju Cilj: usposobiti udeležence, da prepoznajo, razumejo in ovrednotijo različne vrste vrednot ter se zavedajo njihove vloge v vsakdanjem življenju.	45 min
	Dejavnost 1.a.2: Prepoznavanje vrednot, ki jih predstavljajo vzorniki Cilj: raziskati razlike v načinu, kako tradicionalni in digitalni vzorniki posredujejo določene vrednote, ter njihov vpliv na mlado občinstvo.	45 min
2. Tema: Primerjava tradicionalnih in digitalnih vzornikov		
2.a Faza (Krepitev znanja in razvoj spretnosti)	Dejavnost 2.a.1: Podobnosti in razlike med tradicionalnimi in digitalnimi vzorniki Cilj: razlikovati med vrednotami, ki jih zastopajo in delijo tradicionalni in digitalni vzorniki.	30 min
	Dejavnost 2.a.2: Digitalni vzorniki in družbeno primerjanje Cilj: ozaveščanje o pomenu vplivnežev za zadovoljstvo z lastnim telesom in življenjskim slogom.	45 min
2.b Faza (Krepitev znanja in razvoj spretnosti)	Dejavnost 2.b.1: Povezovanje viralnih izzivov Cilj: ozaveščanje in razlikovanje med vrstami viralnih izzivov.	30 min
	Dejavnost 2.b.2: Izziv sprejet? Ocenjevanje varnosti viralnih trendov	45 min

	Cilj: prepoznati in razlikovati med kratkoročnimi in dolgoročnimi posledicami sodelovanja v viralnem izzivu.	
	Dejavnost 2.b.3: Razbijanje mitov o vplivnežih in viralnih izzivih Cilj: ozaveščanje in kritično ocenjevanje varnosti ter pozitivnih in negativnih strani izzivov, v katerih sodelujejo digitalni vplivneži.	30 min

Končni izdelki

Končni rezultat te učne enote je večja ozaveščenost otrok (prek vseh analiziranih delovnih listov) o vrednotah, ki jih predstavljajo tradicionalni in digitalni vzorniki, ter ozaveščenost o vrednotah, ki so v življenju resnično pomembne. Otroci bodo prav tako postali pozorni na varnost viralnih izzivov, zlasti tistih, ki jih spodbujajo digitalni vzorniki, in sestavili seznam varnostnih smernic za ocenjevanje viralnih izzivov.

Evalvacija

Cilj:

Oceniti znanje, spretnosti in stališča, pridobljena z dejavnostmi, ob upoštevanju takojšnjih in dolgoročnih učinkov.

Metode in orodja:

Test (scenarij o oblikovanju varnega viralnega izziva, ki temelji na vrednotah); vprašanja za samoocenjevanje; resničnostna naloga (dnevnik »Moje potovanje k vrednotam« in analiza/predstavitev izziva ali trenda vplivnežev).

Časovna izvedba:

Med/po dejavnostih in med tedenskim projektom »Moje potovanje k vrednotam«.

Vloge:

Otroci izpolnijo test, samooceno, dnevnik in predstavitev/videoposnetek; učitelj oceni odgovore in izdelke.

Za podrobna navodila o tem, kaj in kako ocenjevati, ter primere možnih orodij za ocenjevanje in meril lahko učitelji uporabijo spodnjo tabelo za ocenjevanje.

KAKO	KAJ	PRIMER
TEST	Znanje in spretnosti	Scenarij: »Predstavljajte si, da oblikujete viralni izziv za kampanjo, ki spodbuja pozitivne družbene vrednote (npr. prijaznost, timsko delo ali okoljska

		<p>ozaveščenost). Kakšne elemente bi vključili, da bi bil izziv zanimiv in varen?»</p> <p>Navodila za otroke: Navedi vsaj tri vrednote, ki jih bo tvoj izziv spodbujal. Opiši korake izziva in pojasni, kako se izogiba tveganjem (tako kratkoročnim kot dolgoročnim). Opiši, kako lahko udeleženci odgovorno delijo svoje rezultate na družbenih omrežjih.</p> <p>Naloga učitelja: Ocenite odgovore otrok glede na izkazano ustvarjalnost, jasnost, razumevanje varnosti in skladnosti z vrednotami.</p>
VPRAŠANJA ZA SAMOOCENJEVANJE	Znanje in odnosi	<p>Katera vrednota je zate najpomembnejša v vsakdanjem življenju in kako vpliva na tvoje ravnanje?</p> <p>Kako se je po teh dejavnostih spremenilo tvoje mnenje o vplivnejših ali družbenih omrežjih?</p> <p>Kaj si se naučil (a) o vplivu viralnih izzivov na odločanje?</p> <p>Opiši primer, ko si občutil (a) pritisk vrstnikov. Kako bi se zdaj spopadel (a) s podobno situacijo?</p> <p>Kaj boš v prihodnje spremenil (a) v svojem odnosu do spletnih vsebin ali trendov?</p>
RESNIČNOSTNA NALOGA	Znanje, spretnosti in odnosi	<p>Otroci bodo sodelovali v tedenskem projektu, v okviru katerega bodo vodili dnevnik z naslovom »Moje potovanje k vrednotam«. Njihova naloga je beležiti situacije iz resničnega življenja, ki odražajo njihov proces sprejemanja odločitev, na katerega vplivajo njihove vrednote. Vsak zapis v dnevniku naj vključuje naslednje elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kratek opis scenarija, s katerim so se srečali. • Opredelitev posebne vrednote ali vrednot, ki so vplivale na njihovo odločitev. • Raziskovanje njihovih občutkov v zvezi z izbrano odločitvijo. • Povzetek tega, kar so se naučili iz izkušnje in kako lahko ta vpliva na njihove prihodnje odločitve. <p>Ta dejavnost otroke ne spodbuja le k uporabi razumevanja vrednot v praktičnih okoliščinah, temveč spodbuja tudi kritično mišljenje in samorefleksijo, ki sta bistveni veščini za njihov osebni razvoj.</p> <p>Otroci opredelijo viralni izziv ali trend vplivnežev, ki ga poznajo. Pripravijo kratko predstavitev ali videoposnetek, v katerem pojasnijo, kaj izziv vključuje, kakšna so njegova morebitna tveganja in</p>

		koristi, kako se ujema (ali ne ujema) z njihovimi vrednotami, ter predlagajo alternativne načine za spodbujanje iste vrednote ali sporočila brez tveganja.
--	--	--

Konteksti uporabe

Dejavnosti v tej učni enoti so zasnovane tako, da se lahko prilagodijo in uporabijo v različnih kontekstih in okoljih.

V šoli:

Te dejavnosti je mogoče vključiti v različne predmete, kot so državljanska vzgoja in etika, družboslovje, računalništvo ali medijska pismenost.

V knjižnicah:

Knjižnice v šolah in skupnostih so odličen prostor za predstavitev in pogovor o medijih, digitalni pismenosti in državljanstvu. Dejavnosti je mogoče prilagoditi za samostojna srečanja ter otroke ali obiskovalce knjižnice vključiti v te pomembne teme.

Vključevanje staršev in skupnosti:

Učno enoto lahko uporabite tudi na družinskih ali skupnostnih delavnicah in tako spodbudite širšo udeležbo. Te delavnice so priložnost, da družine poglobijo svoje razumevanje medijske in digitalne pismenosti, hkrati pa utrdijo znanje, ki ga otroci pridobivajo v šoli.

Povezave z drugimi učnimi enotami

- **Pristnost in avtoriteta:** analizira skladnost, verodostojnost in avtoriteto občudovanih osebnosti.
- **Komunikacija:** osredotoča se na to, kako vzorniki sporočajo vrednote in oblikujejo vpliv vrstnikov.
- **Čustva:** povezuje navdih, empatijo in samozavedanje z osebnimi izbirami in vedenjem.
- **Onlife:** raziskuje, kako spletna prisotnost in platforme povečujejo prepoznavnost in vpliv vzornikov.

KAJ MORATE VEDETI

Digitalno otroštvo in vzpon vplivnežev

Otroci danes odraščajo obkroženi z digitalno tehnologijo. Redno uporabljajo pametne telefone, tablice in računalnike ter veliko časa preživijo na družbenih omrežjih, aplikacijah za sporočanje in spletnih igrah. Zato so vplivneži postali novi vzorniki. Na platformah, kot so YouTube, TikTok in Instagram, si ustvarjajo veliko sledilcev, ki z njimi delijo vsakdanje življenje ali posebne interese, kot so moda, igrčarstvo, fitnes, potovanja ali humor.

Vplivneži kot vzorniki, s katerimi se lahko poistovetimo

Vplivneži so v mnogih pogledih prevzeli vloge, ki so jih tradicionalno imeli družinski člani ali vrstniški mentorji. Za razliko od zvezdnikov so vplivneži mladim gledalcem pogosto bolj dostopni, zato je njihov vpliv lahko še močnejši. Otroci med 11. in 13. letom starosti so še posebej dovzetni za vplive ter se pogosto obračajo na vplivneže po zabavo, nasvete, navdih in pri oblikovanju identitete. Veliko otrok poroča, da vplivnežem sledijo, ker imajo skupne interese ali ker jim pomagajo pregnati dolgčas (Coates idr., 2020). Dečki lahko na primer spremljajo vplivneže s področja igrčarstva, da bi se naučili strategij ali odkrili nove igre, deklice pa pogosto spremljajo vplivnice s področja lepote ali življenjskega sloga, da bi se seznanile z modo, nego kože ali rutino osebne nege.

Vpliv na želje za prihodnost

Veliko otrok pravi, da si želijo postati vplivneži, ko odrastejo. Raziskave so pokazale (npr. Morning Consult, 2023), da je biti vplivnež na družbenih omrežjih »sanjska služba«. Privlačnost se skriva v domnevni slavi, svobodi, ustvarjalnosti in finančnem uspehu, za katere se zdi, da jih uživajo vplivneži.

Vpliv na pogled na svet in vrednote

Otroci preživijo veliko časa ob gledanju vplivnežev ali v interakciji z njimi, včasih tudi več ur na dan. Ta ponavljajoča se izpostavljenost oblikuje njihov pogled na svet in dojemanje uspeha, lepote in družbenih norm. Vsebine vplivnežev so pogosto zelo prirejene in idealizirane, vendar številni otroci nimajo dovolj veščin medijske pismenosti, da bi te manipulacije prepoznali. Zato lahko razvijejo nerealna pričakovanja ali izkrivljene vrednote.

Nasprotujoče si vrednote: vplivneži v primerjavi s tradicionalnimi vzorniki

Še en ključni vidik je pomagati otrokom prepoznati in razmisliti o vrednotah, ki jih spodbujajo vplivneži, v primerjavi z vrednotami tradicionalnih vzornikov, kot so starši in drugi družinski člani. Medtem ko družinski člani v vsakodnevnih odnosih pogosto predstavljajo vrednote, kot so odgovornost, empatija, vztrajnost in integriteta, vplivneži poudarjajo vrednote, ki so bolj povezane s potrošniško kulturo, kot so priljubljenost, lepota, uspeh ali materialno bogastvo. To nasprotje lahko zmede mladostnike, ki še vedno razvijajo svojo identiteto in moralni kompas.

Krepitev kritičnega zavedanja pri otrocih

Ker vplivneži pogosto predstavljajo prirejene življenjske sloge, ki se zdijo glamurozni in zlahka dosegljivi, lahko otrokom zunanja potrditev, podoba ali priljubljenost postanejo pomembnejši od bolj realističnega in smiselnega osebnega razvoja. S spodbujanjem otrok, da kritično preučijo sporočila in vrednote, ki jih sprejemajo na spletu, jim lahko učitelji pomagajo bolje razlikovati med pristnimi

vrednotami, ki prispevajo k dolgoročnemu dobremu počutju, in površinskimi ideali, ki lahko vodijo do razočaranja ali nerealnih pričakovanj.

Razumevanje vrst vplivnežev

Razumevanje različnih vrst vplivnežev lahko učiteljem pomaga, da se v tem okolju lažje in učinkoviteje znajdejo. Vplivneže običajno razvrščamo glede na število njihovih sledilcev (Kay, Mulcahy, Parkinson, 2020):

- Mikro vplivneži (do 100.000 sledilcev): Znani po močni vpletenosti in povezanosti.
- Makro vplivneži (100.000 do 1 milijon sledilcev): Profesionalni ustvarjalci vsebin s širokim dosegom.
- Mega vplivneži (več kot 1 milijon sledilcev): Pogosto znane osebnosti s profesionalno upravljanimi računi.

Na primer MrBeast (YouTube), Khaby Lame (TikTok) in Cristiano Ronaldo (Instagram).

Vloga učiteljev pri usmerjanju digitalne pismenosti

Učitelji se morajo zavedati izjemnega vpliva, ki ga imajo vplivneži na mlade ume. Medtem ko mnogi vplivneži ponujajo pozitivne, izobraževalne ali zabavne vsebine, drugi lahko spodbujajo nerealne življenjske sloge, neprimerno vedenje ali potrošniške vrednote. Meja med osebnimi vsebinami in oglaševanjem je pogosto zabrisana, otroci pa morda ne razumejo vedno, kdaj gre za oglaševanje.

Čustveni in psihološki učinki

Zavedati se moramo čustvenega in psihološkega vpliva, ki ga lahko imajo vplivneži. Mladostniki so v ključni fazi razvoja identitete, družbeno primerjanje pa je normalen, a občutljiv vidik tega obdobja. Nenehna izpostavljenost filtriranim in izpopolnjenim podobam uspeha in sreče lahko vpliva na naše samospoštovanje in povzroči tesnobo in nezadovoljstvo.

Spodbujanje kritičnega mišljenja in ravnovesja

Kljub vsemu pa ta digitalni prostor ponuja tudi priložnosti za učenje in sodelovanje. Nekateri vplivneži spodbujajo izobraževalne vsebine, pozitiven odnos do telesa, ozaveščanje o duševnem zdravju in družbeni aktivizem. Z usmerjanjem otrok h kritični analizi in vrednotenju medijev, ki jih uporabljajo, jim lahko učitelji pomagajo postati medijsko pismeni digitalni državljani. Bistven je uravnotežen pristop. Namesto da iz vplivnežev delajo sovražnike ali prepovedujejo razprave na družbenih omrežjih, morajo učitelji spodbujati odprte pogovore o vsebinah, ki jih otroci spremljajo. To lahko otrokom pomaga razmisliti o njihovih medijskih navadah, raziskati vpliv digitalnih vsebin na njihove vrednote in želje ter se naučiti kritično in z večjim samozavedanjem krmariti po digitalnem svetu.

KAKO UČNA ENOTA DELUJE

1. Tema: Pomen vrednot

Vrednote so vodilna načela, ki vplivajo na to, kako ljudje delujemo v svetu okoli sebe ter kako sprejemamo odločitve in gradimo odnose. Različne vrednote, kot so poštenost, spoštovanje in empatija, imajo ključno vlogo pri spodbujanju pozitivnega okolja in usmerjanju etičnega vedenja. Z razumevanjem pomena teh vrednot lahko razmislimo o tem, kaj je v našem življenju zares pomembno. Raziskovanje vrednot pa je tudi osnova za razumevanje vpliva tako digitalnih kot tradicionalnih vzornikov pri spodbujanju teh temeljnih načel.

Kaj se bodo udeleženci naučili?

Otroci bodo ob koncu te učne enote celovito razumeli vrednote in njihovo ključno vlogo pri oblikovanju našega vedenja in odločanja. Znali bodo izraziti svoje temeljne vrednote ter razmisliti o tem, kako ta načela vplivajo na njihove odnose in medsebojne interakcije. Poleg tega bodo raziskali različne kategorije vrednot ter se pogovorili o konkretnih primerih, ki ponazarjajo njihov pomen. To znanje bo otrokom omogočilo, da prepoznajo vpliv vrednot v svojem življenju in širšem družbenem okolju, kar bo okrepilo občutek samozavedanja in razumevanje etičnih načel.

Učni izidi

Otroci bodo znali:

- Opredeliti, kaj so vrednote,
- Pojasniti pomen vrednot za usmerjanje osebnega vedenja in odločanja,
- Prepoznati in izraziti svoje temeljne vrednote ter razmisliti o tem, kako te vrednote vplivajo na njihova dejanja in odnose z drugimi,
- Razvrstiti različne vrste vrednot in se pogovoriti o posameznih primerih.

Zasnova prostora

Ni pomembno, kako udeleženci sedijo v prostoru – pomembno je, da jim med pogovorom o osebnih vrednotah udobno. Včasih se bodo bolje počutili, če bodo sedeli v krogu, drugič pa za šolskimi mizami. Priporočljivo je, da učitelji izberejo način, za katerega menijo, da bo otrokom najbolj ustrezal. Pri tej dejavnosti je pomembno, da na sredino učilnice postavite dovolj veliko mizo, na katero boste razporedili kartice z vrednotami. Če bo miza na sredini učilnice bodo otroci lahko prosto krožili po prostoru in okoli mize.

Uporabljene metode in pedagoške tehnike

- Predznanje in razlaga
- Individualne dejavnosti
- Skupinske dejavnosti

Orodja

- Računalniki ali tablični računalniki z dostopom do interneta

- Zaslon ali projektor
- PPT-predstavitev
- Kartice z vrednotami

Pregled dejavnosti

Dejavnost 1.a.1 – Raziskovanje vrednot v našem življenju

Otroci razmislijo o vlogi vrednot v svojem življenju. Pri individualnih in skupinskih dejavnostih prepoznajo ključne vrednote, ki usmerjajo vedenje in odločitve. Dejavnost otrokom pomaga razumeti, kako vrednote vplivajo na našo identiteto, odnose in življenjske odločitve.

Dejavnost 1.a.2– Prepoznavanje vrednot, ki jih predstavljajo vzorniki

Otroci analizirajo vrednote, ki jih spodbujajo različni tradicionalni in digitalni vzorniki. S kritičnim razmišljanjem o ljudeh, ki jih občudujejo, se otroci naučijo prepoznati tako pozitivne kot negativne vplive ter presojati vzornike na podlagi pomembnih osebnih vrednot.

Podrobna navodila za izvedbo posamezne dejavnosti so podana v Učnem načrtu v prilogi.

2. Tema: Primerjava tradicionalnih in digitalnih vzornikov

Vzorniki imajo pomembno vlogo pri oblikovanju vrednot, stališč in želja mladostnikov. V današnjem svetu se tradicionalnim vzornikom, kot so starši in vzgojitelji, pridružujejo digitalni vplivneži, ki prek platform družbenih omrežij dosegajo veliko občinstvo. Čeprav lahko obe vrsti vzornikov navdihujeta, učita in vplivata na vedenje, pa se razlikujeta po načinu posredovanja vrednot, medijih, ki jih uporabljata, in vrsti vpliva, ki ga imata. Ta del učne enote obravnava podobnosti in razlike med tradicionalnimi in digitalnimi vzorniki ter preučuje vrednote, ki jih ti predstavljajo, ter njihov vpliv na mlado občinstvo. Otroci bodo skozi vrsto dejavnosti raziskovali vrednote, ki jih ti vzorniki spodbujajo, kritično analizirali, kako so te vrednote posredovane, in razmislili o tem, kako lahko digitalni vplivneži oblikujejo dožemanje telesne podobe in življenjskega sloga. Ta dejavnost razvija zavedanje in kritično mišljenje ter otroke opremlja z veščinami za presojanje vzornikov v njihovem življenju ter za premišljeno odločanje o tem, po kom se želijo zgledovati in zakaj.

Kaj se bodo udeleženci naučili?

Z raziskovanjem vrednot, ki jih spodbujajo tradicionalni in digitalni vzorniki, bodo otroci pridobili celovito razumevanje, kako te osebnosti vplivajo na njihov odnos, vedenje in zaznavanje. S pomočjo dejavnosti, ki se osredotočajo na kritično analizo, bodo otroci izpopolnili svojo sposobnost ocenjevanja verodostojnosti in namenov tradicionalnih in digitalnih vplivnežev. Razvili bodo sposobnost prepoznavanja pristinih vrednot, ki so v skladu z njihovimi osebnimi prepričanji, obenem pa bodo razmislili o družbenih in komercialnih motivih, ki se skrivajo za določenimi sporočili. Z razmišljanjem o vplivu digitalnih vzornikov na telesno podobo in izbiro življenjskega sloga bodo otroci okrepili samozavedanje in sposobnost sprejemanja premišljenih odločitev, ki temeljijo na vrednotah.

Učni izidi

Otroci bodo znali:

- Prepoznati in primerjati temeljne vrednote, ki jih spodbujajo tradicionalni vzorniki in digitalni vplivneži, ter prepoznati podobnosti in razlike v njihovih sporočilih,
- Razviti sposobnost kritičnega mišljenja za ocenjevanje pristnosti, namer in vpliva vrednot, ki jih posredujejo tradicionalni in digitalni vzorniki,
- Razmisliti o osebnih prepričanjih in vrednotah ter oceniti, kako zunanji vplivi, zlasti digitalni vplivneži, oblikujejo njihovo samopodobo in izbiro življenjskega sloga,
- Vaditi analitične sposobnosti in sposobnosti odločanja, da bi ugotovili, kateri vzorniki so v skladu z njihovimi vrednotami in predstavljajo pozitiven in bistven navdih v njihovem življenju.

Zasnova prostora

Prostor mora omogočati delo v parih in imeti projektor ali monitor za predvajanje vsebine.

Metode in pedagoške tehnike

Metode, ki se bodo uporabljale v tej fazi, vključujejo:

- Predznanje in razlaga
- Individualne in skupinske dejavnosti
- Skupinska razprava

Orodja

- Računalniki ali tablice
- PPT-predstavitev
- Zaslon ali projektor
- Delovni listi

Pregled dejavnosti

Dejavnost 2.a.1 – Primerjava tradicionalnih in digitalnih vzornikov

Otroci primerjajo tradicionalne vzornike (kot so starši, učitelji, zgodovinske osebnosti) z digitalnimi vzorniki (kot so vplivneži in spletni zvezdniki). Z razpravo in analizo otroci raziskujejo podobnosti in razlike v vrednotah, prepoznavnosti in vplivu vzornikov v različnih okoljih.

Dejavnost 2.a.2 – Digitalni vzorniki in družbeno primerjanje

Ta dejavnost se osredotoča na učinke digitalnih vzornikov na samopodobo in družbeno primerjanje. Otroci razmišljajo o tem, kako spletne osebnosti oblikujejo želje, dožemanje uspeha in osebno identiteto. Dejavnost spodbuja kritično razmišljanje o pritiskih, ki jih ustvarja prirejeno digitalno življenje.

Dejavnost 2.b.1 – Povezovanje viralnih izzivov

Otroci raziskujejo pojav viralnih izzivov na družbenih omrežjih. S preučevanjem znanih primerov odkrivajo motivacijo, tveganja in družbene vplive, povezane z viralnimi trendi. Dejavnost otroke spodbuja h kritičnemu razmišljanju o sodelovanju pri viralnih vsebinah oziroma njihovem deljenju.

Dejavnost 2.b.2 – Izziv sprejet? Ocenjevanje varnosti viralnih trendov

Otroci razmislijo o pritisku vrstnikov in sprejemanju odločitev v okviru viralnih izzivov. Skozi pogovor in simulacije vadijo asertivnost ter se učijo presojati morebitne posledice sprejemanja ali zavračanja izzivov.

Dejavnost 2.b.3 – Razbijanje mitov o vplivnejših in viralnih izzivih

Pri tej dejavnosti otroci razvijajo sposobnosti kritičnega mišljenja z raziskovanjem pogostih mitov o vplivnejših in viralnih izzivih. Z analizo resničnih primerov se naučijo razlikovati resničnost od pretiravanja in tržnih strategij. Dejavnost spodbuja odgovorno uporabo medijev.

Podrobna navodila za izvedbo posamezne dejavnosti so podana v Učnem načrtu v prilogi.

UČNI NAČRTI IN DELOVNI LISTI

Dejavnost 1.a.1 – RAZISKOVANJE VREDNOT V NAŠEM ŽIVLJENJU

Cilj

- Učencem pomagati prepoznati in razmisliti o temeljnih vrednotah, ki so pomembne v njihovem življenju.
- Razviti razumevanje učencev o tem, kako vrednote usmerjajo naše vedenje, odločitve in občudovanje vzornikov.
- Pripraviti učence na poglobljen razmislek o vrednotah, ki jih predstavljajo tradicionalni in digitalni vzorniki.

Priprava

- Stole v učilnici razporedite v krog ali za delo v manjših skupinah, da spodbudite odprt dialog.
- Ustvarite odprto in sproščeno okolje.
- Stenska ali listna tabla za naštevanje vrednot.
- Flomastri ali pisala.
- Delovna gradiva:
 - Delovni list 1: »List za razmislek o vrednotah« (po en list na učenca).
 - Predloga za tiskanje – kartice z vrednotami: Kartice s posameznimi vrednotami (npr. poštenost, prijaznost, ustvarjalnost, vodenje, priljubljenost, zvestoba, hrabrost, spoštovanje, odgovornost, zabava, pravičnost). Natisnite komplet kartic z vrednotami (en komplet za vsako manjšo skupino ali en komplet za celoten razred).
 - Seznam vrednot za prikaz med dejavnostjo (neobvezno).

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes bomo razmišljali o vrednotah, ki so nam pomembne, in o tem, kako vplivajo na naše vedenje, odločitve in vzornike, ki jih občudujemo.«
- **Ključne zamisli, ki jih predstavite:**

- **Vrednote** so predstave ali prepričanja o tem, kaj je v življenju pomembno.
 - Vrednote vplivajo na to, po kom se zgleujemo in kako se vedemo.
 - **Uvodno vprašanje:**
»Katere lastnosti občudujete pri ljudeh, po katerih se zgleujete?«
-

2. Praktična naloga – Prepoznavanje osebnih vrednot (20 minut)

1. Korak: razdelitev v skupine

- Razdelite učence v manjše skupine (4 do 6 učencev v vsaki skupini), ali pa naj delajo skupaj v krogu (odvisno od števila učencev v razredu).
- Vsaka skupina dobi en komplet **kartic z vrednotami**.

2. Korak: izbira kartic z vrednotami (10 minut)

- Vsak učenec naj:
 - Si ogleda vse kartice z vrednotami.
 - Izbere **5 vrednot**, za katere meni, da so za njega osebno najpomembnejše.
- Ko vsi izberejo svojih 5 kartic, jih prosite, da:
 - Še dodatno zožijo izbor na **3 temeljne vrednote**, ki jih ne bi nikoli želeli izgubiti.
- Učenci lahko svoje izbrane vrednote zapišejo na **Delovni list 1**.

3. Korak: skupinski razmislek (10 minut)

- Vsak učenec naj predstavi:
 - Eno vrednoto, ki jo je izbral, in pojasni, zakaj je zanj pomembna.
 - Spodbujajte spoštljivo poslušanje brez obsojanja.
-

3. Razmislek in razprava (10 minut)

- Spodbudite razpravo z naslednjimi vprašanji:
 - »Ali je katere od vrednot izbralo veliko učencev?«
 - »Ali so katere od izbranih vrednot presenetljive ali edinstvene?«
 - »Kaj menite, kako te vrednote vplivajo na odločitve, ki jih sprejemate vsak dan?«
 - »Ali menite, da imajo ljudje, ki jih najbolj občudujete, enake vrednote?«
- Povzemite ključne točke:
 - Ljudje imamo drugačne vrednote in s tem ni nič narobe.
 - Naše vrednote usmerjajo naše vedenje in določajo, koga občudujemo.
 - Zavedanje lastnih vrednot nam pomaga izbrati pozitivne vzornike.

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Vrednote so bistvenega pomena za to, kdo smo.
- Razumevanje naših osebnih vrednot nam pomaga sprejemati boljše odločitve v življenju in na spletu.
- Naši vzorniki pogosto odražajo vrednote, ki so za nas pomembne.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »Kako lahko ta teden bolj zavestno živiš v skladu z eno od svojih izbranih vrednot?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj predstavijo majhno dejanje, s katerim lahko aktivneje uresničujemo eno od svojih vrednot.

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo:

»Tvoje vrednote so tvoj kompas. Izberi jih premišljeno in bodi ponosen na njih.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Domača naloga

Učenci lahko ustvarijo »kolaž vrednot« z uporabo revij, risb ali digitalnih slik, ki predstavljajo njihove temeljne vrednote.

Učna enota: VZORNIKI

Dejavnost 1.a.1 – Raziskovanje vrednot v našem življenju

Delovni list 1 (natisnite): Moje temeljne vrednote

**Naštej 5 vrednot, ki so
zate pomembne.**

**Iz seznama izberi
3 najpomembnejše
temeljne vrednote.**

**Za vsako temeljno vrednoto napiši
po en primer, kako to vrednoto
izkazuješ v resničnem življenju.**

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+:
ASAP – Sistemska pristop k družbenim omrežjem in
predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

**Sofinancira
Evropska unija**

Učna enota: VZORNIKI

Dejavnost 1.a.1 – Raziskovanje vrednot v našem življenju

Kartice z vrednotami (natisnite in razrežite)

Bogastvo

Vera

Dobrota

Humor

Bližina

Skrb

Izobilje

Komunikacija

Ljubezen

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+:
ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sofinancira
Evropska unija

Učna enota: VZORNICI

Dejavnost 1.a.1 – Raziskovanje vrednot v našem življenju

Kartice z vrednotami (natisnite in razrežite)

Samostojnost

Resnica

Prijaznost

Lepota

Zvestoba

Pozornost

Vdanost

Pohvala

Domišljija

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+:
ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sofinancira
Evropska unija

Učna enota: VZORNICI

Dejavnost 1.a.1 – Raziskovanje vrednot v našem življenju

Kartice z vrednotami (natisnite in razrežite)

Mir

Družina

Odgovornost

Zaupanje

Podpora

Razumevanje

Varnost

Optimizem

Pravičnost

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+:
ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sofinancira
Evropska unija

Prijateljstvo

Poštenost

Sodelovanje

**Vzajemno
prizadevanje**

Odprtost

Empatija

Prijaznost

Uspešnost

Ustvarjalnost

Učna enota: VZORNIKI

Dejavnost 1.a.1 – Raziskovanje vrednot v našem življenju

Diapozitiv za prikaz: Vrednote

Samospoštovanje

Vztrajnost

Solidarnost

Modrost Dostojanstvo

Radodarnost

Zanesljivost

Optimizem Skromnost

Hrabrost Potrpljenje Pogum

Vedoželjnost

Poštenost

Integriteta

Zvestoba

Hvaležnost

Pravičnost

Sodelovanje

Samonadzor

Prijaznost

Razgledanost

Sočutje

Pravica

Strpnost

Empatija

Odpuščanje

Spoštovanje

Odgovornost

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+:
ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sofinancira
Evropska unija

Dejavnost 1.a.2 – PREPOZNAVANJE VREDNOT, KI JIH PREDSTAVLJAJO VZORNIKI

Cilj

Učenci bodo razvili svoje sposobnosti kritičnega mišljenja. Prepoznali in analizirali bodo posamezne vrednote, ki jih spodbujajo različne vrste vzornikov, tako tradicionalnih kot digitalnih. Skozi individualno razmišljanje in skupinsko razpravo bodo učenci postali bolj pozorni na sporočila, ki jih prenašajo občudovane osebnosti, in razmislili o pomembnosti izbire vzornikov, ki spodbujajo pozitiven osebni razvoj.

Priprava

- Pripravite **Delovni list 1: Prepoznavanje vrednot, ki jih predstavljajo vzorniki 1**
 - V tabelo dodajte imena vzornikov (učenci izberejo ali dobijo primere).
 - Vrednote, ki jih spodbuja vzornik (izbrane s posredovanega seznama ali prosto zapisane).
- Pripravite seznam primerov vzornikov (neobvezno), vključno s tradicionalnimi osebnostmi (npr. priljubljen učitelj, vodja skupnosti) in digitalnimi osebnostmi (npr. YouTuber, vplivnež na Instagramu).
- Pripravite seznam vrednot, med katerimi lahko učenci izbirajo (npr. vztrajnost, slava, prijaznost, odgovornost, bogastvo, odpornost, ustvarjalnost, poštenost, videz, priljubljenost).
- Pripravite **Delovni list 2: Prepoznavanje vrednot, ki jih predstavljajo vzorniki 2**

Podrobna navodila

1. Uvod in razprava (5–7 minut)

- Začnite s preprostim vprašanjem za razred:
»Kaj po tvojem mnenju naredi nekoga za dobrega vzornika?«
- Na tablo napišite nekaj vrednot ali lastnosti.

Pojasnite, da namen dejavnosti ni le občudovati nekoga, temveč kritično razmišljati o tem, kakšna sporočila ali vedenja ta oseba spodbuja – namerno ali nenamerno.

2. Skupinska dejavnost (10 minut)

- Vsak učenec dobi **Delovni list 1**.
- Učenci naj označijo vrednote, ki jih po njihovem mnenju predstavlja vsak od naštetih tradicionalnih in digitalnih vzornikov v delovnem listu:
 - **Tradicionalni vzorniki:** starši, učitelj, najboljši prijatelj
 - **Digitalni vzorniki:** npr. MrBeast, Khaby Lame, Charlie D'Amelio, Taylor Swift – dodajte dve imeni, ki ju izbere skupina, in ju zapišite v tabelo.
- Ko učenci izpolnijo svoje delovne liste, se razdelijo za delo v parih.
 - Učenci v parih primerjajo svoje odgovore.
 - Pogovorite se o tem, zakaj so pri vsakem vzorniku označili določene vrednote.

3. Samostojni razmislek (10 do 15 minut)

- Vsak učenec dobi **Delovni list 2**.

Naloga:

- Učenci izberejo tri vzornike (s seznama ali po lastni izbiri).
- Za vsakega vzornika opredelijo dve do tri ključne vrednote, ki jih ta vzornik spodbuja.
- Učenci lahko uporabijo seznam primerov vrednot ali pa uporabijo svoje zamisli.

Usmerjevalna vprašanja med delom:

- Kaj ta oseba s svojimi dejanji, besedami ali načinom življenja kaže kot pomembno?
- So te vrednote pozitivne, nevtralne ali negativne?
- Ali se strinjate z vrednotami, ki jih ta oseba predstavlja?

Spodbujajte učence, da razmišljajo globlje in ne ostanejo le pri površinskih vtisih.

4. Delo v parih in skupinska razprava (10 do 15 minut)

- Ko učenci izpolnijo svoje delovne liste, se razdelijo za delo v parih.

V parih:

- Primerjajo in se pogovarjajo o vrednotah, ki so jih prepoznali.
- Ali so katere od izbranih vrednot presenetljive ali edinstvene?

Razmislek v razredu:

- Katere vrednote so se pojavljale najpogosteje?
- Ali tradicionalni in digitalni vzorniki spodbujajo enake vrednote?
- Katere vrednote so redke, a pomembne?

Spodbujajte spoštljivo razpravo in poudarite, da imajo lahko vzorniki tako pozitivne kot negativne vplive.

Zaključek dejavnosti

- Povzemite ključne točke:
 - Zavedanje vrednot, ki jih predstavljajo občudovane osebnosti, nam pomaga pri zavestni izbiri, komu bomo sledili ali po kom se zgedovali.
 - Ne spodbujajo vse slavne ali priljubljene osebe pozitivnih vrednot – pomembno je, da o vplivu razmišljamo kritično.

Še zadnje vprašanje za razmislek, ki ga prikažite na tabli

»Izberi enega vzornika, ki ga občuduješ. Katero vrednoto, ki jo spodbuja, bi rad (a) okrepi (a) pri sebi?«

Učenci lahko svoje odgovore povedo na glas ali jih samo zapišejo.

Spremljanje napredovanja

Učenci izdelajo preprost plakat za vzornika, ki ga občudujejo.

Plakat naj vsebuje:

- Ime vzornika
- Tri ključne vrednote, ki jih ta vzornik predstavlja
- Kratko razlago, kako se vsaka vrednota kaže v njegovih oz. njenih dejanjih

Te plakate lahko pozneje razstavite v razredu in se pogovorite o pozitivnih vrednotah in spodbudite kritično razpravo.

Učna enota: VZORNIKI

Dejavnost 1.a.2: Prepoznavanje vrednot, ki jih predstavljajo vzorniki

Delovni list 1 (natisnite)

Označi vrednote, za katere meniš, da jih imajo naslednji ljudje.

	Tvoji starši	Tvoj najboljši prijatelj/prijateljica			
PRIJAZNOST					
POŠTENOST					
USTVARJALNOST					
POGUM					
SPOŠTOVANJE					
PRIJATELJSTVO					
ODGOVORNOST					
ZABAVA					
POMAGATI DRUGIM					
PRAVIČNOST					
SAMOZAVEST					

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+: ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sofinancira
Evropska unija

Učna enota: VZORNIKI

Dejavnost 1.a.2: Prepoznavanje vrednot, ki jih predstavljajo vzorniki

Delovni list 2 (natisnite)

Naloga:

Izberi tri vzornike po lastni izbiri.

Za vsakega vzornika opredeli dve do tri ključne vrednote, ki jih ta vzornik spodbuja.

Ime vzornika:

Vzornikove vrednote:

Ime vzornika:

Vzornikove vrednote:

Ime vzornika:

Vzornikove vrednote:

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+:
ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sofinancira
Evropska unija

Vzorniki

MrBeast (Jimmy Donaldson)	Greta Thunberg
Charli D'Amelio	Olivia Rodrigo
Khaby Lame	The Rock (Dwayne Johnson)
Emma Chamberlain	Dixie D'Amelio
Kai Cenat	Jude Bellingham
Alix Earle	Bella Poarch
Mark Rober	Addison Rae
IShowSpeed (Darren Watkins Jr.)	Ryan Trahan
Zendaya	Liza Koshy
Tom Holland	Taylor Swift

Vrednote

Poštenost
Prijaznost
Spoštovanje
Odgovornost
Empatija
Pravičnost
Integriteta
Pogum
Radodarnost
Vztrajnost
Skromnost
Zvestoba
Potrpljenje
Hvaležnost
Pravičnost

Sočutje
Odpuščanje
Strpnost
Ustvarjalnost
Sodelovanje
Samonadzor
Razgledanost
Optimizem
Dostojanstvo
Samospoštovanje
Modrost
Zanesljivost
Hrabrost
Vedoželjnost
Solidarnost

**Izberi enega vzornika, ki ga
občuduješ.**

**Katero vrednoto, ki jo spodbuja, bi
rad (a) okrepil (a) pri sebi?**

Dejavnost 2.a.1 – PODOBNOSTI IN RAZLIKE MED TRADICIONALNIMI IN DIGITALNIMI VZORNIKI

Cilj

Učenci bodo raziskali koncept vzornikov in primerjali tradicionalne vzornike (kot so družinski člani, učitelji, zgodovinske osebnosti) z digitalnimi vzorniki (kot so vplivneži, ustvarjalci spletnih vsebin ali spletni zvezdniki). Z razpravo in kritičnim razmišljanjem bodo učenci ugotavljali podobnosti in razlike med obema vrstama vzornikov ter razmišljali o tem, kako medij (nespletni ali spletni) vpliva na način dojemanja in spremljanja vzornikov.

Priprava

- Pripravite **Delovni list: Podobnosti in razlike med tradicionalnimi in digitalnimi vzorniki**, ki je razdeljen na tri dele:
 - Vrednote, ki so skupne obema vrstama vzornikov.
 - Vrednote, značilne za tradicionalne vzornike.
 - Vrednote, značilne za digitalne vzornike.
- Pripravite seznam primerov vrednot (npr. prijaznost, ambicioznost, ustvarjalnost, lepota, slava, vodenje, odgovornost).
- Učence razdelite v pare ali manjše skupine (2 do 4 učenci).
- Pripravite nekaj primerov tradicionalnih in digitalnih vzornikov za začetek razprave (neobvezno).

Podrobna navodila

1. Uvodna razprava (5 do 7 minut)

- Učence najprej vprašajte:
»Koga občudujete v resničnem življenju?«
»Koga občudujete na spletu?«
- Napišite nekaj primerov na tablo.
- Na kratko predstavite razliko med **tradicionalnimi** in **digitalnimi** vzorniki.

Pojasnite, da nas lahko obe vrsti vzornikov navdihujeta, vendar se način, kako na nas vplivajo, in vrednote, ki jih spodbujajo, lahko razlikujejo zaradi načina, kako z njimi komuniciramo.

2. Skupinsko delo – primerjava (15 do 20 minut)

- Učence razdelite v pare ali manjše skupine.
- Vsaka skupina dobi **Delovni list 1**.

Naloga:

- V prvi del delovnega lista učenci vpišejo **5 do 10 vrednot** ali lastnosti, ki so po njihovem mnenju skupne tako tradicionalnim kot digitalnim vzornikom.
- V drugi del učenci vpišejo vrednote, ki so običajno povezane s tradicionalnimi vzorniki.
- V tretji del vpišejo vrednote, ki jih pogosto spodbujajo digitalni vzorniki.

Usmerjevalna vprašanja za pomoč:

- Kaj naredi nekoga za vzornika, ne glede na to, od kod ga poznamo?
- Kako slava na spletu spremeni vrsto vrednot, ki jih oseba spodbuja?
- Ali so tradicionalni vzorniki bolj povezani z resničnim življenjem?

Učence spodbudite k razpravi o razlikah v **vidnosti, dostopnosti, pristnosti in komercializaciji** med tradicionalnimi in digitalnimi osebnostmi.

3. Razmislek in razprava (10 do 15 minut)

- Vsaka skupina z razredom deli svoje glavne povzetke.
- Povzemite na tabli:
 - Skupne vrednote obeh vrst vzornikov.
 - Edinstvene značilnosti ali tveganja pri digitalnih vzornikih.

Spodbujajte razpravo v razredu z vprašanji, kot so:

- »Ali obstajajo vrednote, ki jih pričakujemo bolj od tradicionalnih vzornikov kot od digitalnih?«
 - »Ali menite, da je lažje postati digitalni vzornik kot tradicionalni?« Zakaj?«
-

Zaključek dejavnosti

- Poudarite ključne točke:
 - Tako tradicionalni kot digitalni vzorniki lahko spodbujajo pozitivno rast ali pa površinske vrednote.
 - Platforma in medij vplivata na to, kako dojemamo in spremljamo vzornike.
- Poudarite, da je vloga vzornika (na spletu ali izven njega) povezana z odgovornostjo.

Zadnje vprašanje za razmislek:

»Če bi lahko izbrali eno vrednoto, ki bi jo moral spodbujati vsak vzornik, katera bi to bila in zakaj?«

Učenci lahko svojo izbiro na kratko predstavijo v razredu ali pa jo zapišejo v svoje dnevnike ali na samolepilni listič.

Spremljanje napredka

Naloga

Učenci doma izberejo enega tradicionalnega in enega digitalnega vzornika, ki ga občudujejo.

Napišejo kratek sestavek (5 do 7 stavkov), v katerem primerjajo vrednote, ki jih zagovarja vsaka oseba, in razmislijo, kateri osebi bi raje sledili in zakaj.

Učence spodbudite, da svoje sestavke prinesejo k naslednji uri in jih po želji delijo ali uporabijo na razstavi o pozitivnih vzornikih.

Učna enota: VZORNIKI

Dejavnost 2.a.1: Podobnosti in razlike med tradicionalnimi in digitalnimi vzorniki

Delovni list (natisnite)

Dejavnost 2.a.2 – DIGITALNI VZORNIKI IN DRUŽBENO PRIMERJANJE

Cilj

- Pomagati učencem razmisliti o tem, kako digitalni vzorniki in vplivneži vplivajo na samospoštovanje in samopodobo.
- Ozaveščanje o družbenem primerjanju, ki ga sprožajo prirejene spletne vsebine.
- Spodbuditi kritično razmišljanje o resničnosti, ki se skriva za življenjskimi slogi vplivnežev.

Priprava

- Tradicionalna postavitev v učilnici s pogledom na zaslon (za ogled videoposnetkov).
- Prilagodljiv prostor za razpravo v manjših skupinah.
- Izberite ali pripravite kratek ustrezen videoposnetek vplivnežev, ki prikazujejo idealiziran življenjski slog (npr. popotniški vlogerji, fitnes vplivneži, TikTokerji, ki ustvarjajo lepote vsebine). Pazite, da posnetki niso sporni in da so primerni za šolsko okolje. Izberite vplivneža, ki ga vaši učeni poznajo. Predlogi:
 - Kampanja oglaševalca Dove – Reverse Selfie: Vpliv družbenih omrežij na samospoštovanje deklet – <https://www.youtube.com/watch?v=z2T-Rh838GA>
 - Kampanja oglaševalca Dove – Toxic Influence: Matere in hčere se soočijo s toksičnimi družbenimi omrežji – <https://www.youtube.com/watch?v=sF3iRZtkyAQ&t=1s>
 - Kampanja oglaševalca Dove – Campaign for Real Beauty – <https://www.youtube.com/watch?v=wpM499XhMJQ>
- Delovni list 1: »List za razmislek o družbenem primerjanju« (po en list na učenca).
- Stenska ali listna tabla in flomastri.
- Če videoposnetek ni na voljo, lahko uporabite tudi posnetke zaslona ali objave na družabnih omrežjih.

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes bomo raziskali, kako lahko družbena omrežja in digitalni vzorniki vplivajo na to, kako vidimo sebe in druge.«
 - **Ključne zamisli, ki jih predstavite:**
 - O **družbenem primerjanju** govorimo, ko se primerjamo z drugimi.
 - Če vidimo le *najboljše trenutke* življenja nekoga drugega, smo lahko nezadovoljni s svojim življenjem.
 - **Uvodno vprašanje:**
»Ste na spletu že kdaj videli objavo, ob kateri ste si zaželeli, da bi bilo vaše življenje bolj razburljivo ali drugačno? Za kakšno objavo je šlo?«
-

2. Praktična naloga – Ogled videoposnetka in razmislek (20 minut)

1. Korak: ogled videoposnetka (5 minut)

- Predvajajte kratek videoposnetek vplivneža.
- Učenci naj si ga ogledajo in zapišejo svoje občutke in odzive brez obsojanja.

2. Korak: razmislek 5 minut)

- Razdelite Delovni list 1.
- Učenci samostojno razmislijo in odgovorijo na vprašanja:
 - Kakšne občutke ti je ta videoposnetek vzbudil o tvojem življenju?
 - Te je kaj navdihnilo, vzbudilo zavist, občutek izključenosti ali motiviralo?
 - Kaj meniš, da v videoposnetku manjka v zvezi z resničnim življenjem?

3. Korak: skupinska razprava (10 minut)

- V manjših skupinah (3 do 5 učencev) razpravljajte:
 - Kakšna čustva je sprožil videoposnetek?
 - Zakaj vplivneži pogosto prikazujejo le svoje najboljše trenutke?
 - Kako lahko to vpliva na to, kako ljudje vidijo same sebe?
 - Kateri so nekateri izzivi iz *resničnega življenja*, ki običajno niso prikazani na spletu?
-

3. Razmislek in razprava v razredu (10 minut)

- Spodbudite skupinsko razpravo:
 - »Kaj mislite, ali je življenje vplivnežev res tako popolno, kot se zdi na spletu? Zakaj da oz. zakaj ne?«
 - »Kako se lahko opomnite na to, da je spletno življenje pogosto le izbor najbolj zanimivih trenutkov?«

- »Kaj lahko storite, ko opazite, da svoje življenje primerjate z življenjem drugih ljudi, ki ga vidite na spletu?«
- Povzemite ključne točke:
 - Družbena omrežja pogosto prikazujejo le dele življenja, ki so prirejeni za objavo.
 - Če se primerjamo s temi prirejenimi podobami lahko to negativno vpliva na naše samospoštovanje.
 - Če se tega zavedamo, lahko zaščitimo svoje duševno zdravje in smo hvaležni za naše resnično življenje.

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Digitalni vzorniki prikazujejo prirejene, pogosto nerealne podobe svojega življenja.
- Družbeno primerjanje lahko vpliva na naše samospoštovanje in samopodobo.
- Zavedanje pomaga pri oblikovanju bolj zdravega in uravnoveženega pogleda nase.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »Na kaj se boš spomnil (a), ko boš naslednjič na spletu videl (a) popolno objavo?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Strategijo, ki bi jo lahko uporabili, da bi se uprli negativnemu družbenemu primerjanju.

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo:

»Tvoje življenje je resnično in ne le zbirka najboljših trenutkov. Veseli se ga takšnega, kot je.«

Dodatne možnosti

Ustvarjalna domača naloga

Učenci izdelajo plakat »Resnično in spletno življenje«, ki prikazuje razliko med resničnostjo in prirejenimi podobami na družbenih omrežjih.

Iskreno razmisli o tem, kako družbena omrežja vplivajo na to, kaj meniš o sebi in o drugih.

Vprašanje	Odgovor
Kakšne občutke ti je ta videoposnetek vzbudil o tvojem življenju?	
Te je kaj navdihnilo, vzbudilo zavist, občutek izključenosti ali motiviralo?	
Kaj v videoposnetku manjka v zvezi z resničnim življenjem?	
Kakšna čustva je sprožil videoposnetek?	
Zakaj vplivneži pogosto prikazujejo le svoje najboljše trenutke?	
Kako lahko to vpliva na to, kako ljudje vidijo same sebe?	
Kateri so nekateri izzivi iz resničnega življenja, ki jih običajno ne vidimo na spletu?	

Učna enota: VZORNIKI

Dejavnost 2.a.2: Digitalni vzorniki in družbeno primerjanje

Za prikaz

**Tvoje življenje je resnično in ne le
zbirka najboljših trenutkov. Veseli se
ga takšnega, kot je.**

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+:
ASAP - Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sofinancira
Evropska unija

Dejavnost 2.b.1 – POVEZOVANJE VIRALNIH IZZIVOV

Cilj

- Učencem predstaviti pojav viralnih izzivov in njihovo širjenje na družbenih omrežjih.
- Razviti sposobnost učencev, da razlikujejo med neškodljivimi in nevarnimi viralnimi izzivi.
- Spodbujati kritično mišljenje in osebno odgovornost pri sledenju spletnim trendom.
- Spodbuditi razpravo o vplivu vrstnikov, prevzemanju tveganja in digitalnem državljanstvu.

Priprava

- Mize razporedite za delo v manjših skupinah (3 do 5 učencev v vsaki skupini).
- Natisnite komplet kartic za povezovanje viralnih izzivov – po en komplet za vsako skupino. Delovni list razrežite na posamezne kartice z imeni izzivov in njihovimi opisi. Komplete kartic shranite v ovojnici za vsako skupino. Učence razdelite v manjše skupine od 3 do 5 učencev za vsako mizo za skupinsko delo in razpravo.

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- Učno uro začnite s kratko predstavitvijo koncepta viralnih izzivov. Poudarite, kako se ti širijo na družbenih omrežjih in kako vplivajo na mlade ljudi, da ti sodelujejo. Poudarite, da so nekateri izzivi zabavni in smiselni, drugi pa so lahko škodljivi ali celo nevarni. Pri razlagi viralnih izzivov uporabite opis izziva, ki je naveden v teoretičnem opisu celotne učne enote.
- **Uvodno vprašanje:**
»Ste že kdaj videli viralni izziv ali v njem sodelovali? Za kakšno objavo je šlo?«

2. Praktična naloga – Povezovanje izzivov (10 minut)

1. Korak: skupinsko delo

- Pojasnite, da se boste igrali igro ujemanja, v kateri bodo učenci povezali imena viralnih izzivov z njihovimi opisi. Vsaka skupina bo prejela komplet kartic z izzivi in ujemajoče se opise. Cilj je pravilno povezati vsak izziv z njegovim opisom, nato pa razvrstiti povezane izzive v dve kategoriji: neškodljive in nevarne. Učence opozorite, naj kritično razmislijo o morebitnem vplivu vsakega izziva na varnost in dobro počutje udeležencev.
- Vsaki skupini razdelite po en komplet izrezanih kartic. Učencem dajte 10 do 15 minut časa, da izzive povežejo z njihovimi opisi. Krožite po učilnici in opazujte ter usmerjajte skupine, v kolikor te potrebujejo pomoč. Ko skupine končajo s povezovanjem, naj izzive razvrstijo v dve kategoriji: neškodljive in nevarne. Kartice naj dajo na dva kupa ali pa na mizah oblikujejo dva stolpca.

2. Korak: skupinska razprava (15 minut)

- Učenci naj se v skupinah pogovorijo o tem, katere izzive so že poznali, kateri so jih presenetili in ali so sami ali kdo, ki ga poznajo, sodelovali v katerem od izzivov. Če želijo, lahko učenci povedo, ali so sodelovali v katerem od viralnih izzivov ali bili priča temu, da so to počeli drugi. Pogovorite se o razlogih za sodelovanje in rezultatih.
- Vsako skupino povabite, da povedo, kako so razvrstili izzive in pojasnijo svoje razloge za razvrstitev posameznih izzivov med neškodljive oziroma nevarne. Spodbudite nadaljnjo razpravo z uporabo naslednjih vprašanj:
 - Ali so bili kakšni izzivi, za katere ste mislili, da so neškodljivi, a ste po tej dejavnosti ugotovili, da bi lahko bili nevarni?
 - Kaj vpliva na to, da ljudje, zlasti mladi, sodelujejo v viralnih izzivih?
 - Kako k širjenju teh izzivov prispevajo družbena omrežja?

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Poudarite razliko med neškodljivimi in nevarnimi izzivi ter pomen sprejemanja premišljenih odločitev.
- Poudarite, kako lahko pritisk vrstnikov in trendi na družbenih omrežjih vplivajo na vedenje, in učence spodbudite h kritičnemu razmišljanju, preden sodelujejo v viralnih izzivih.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence: »Na kaj boš pomislil (a) naslednjič, ko boš na spletu videl (a) viralni izziv?«

Dodatne možnosti

Naloga:

Učenci v parih poiščejo primere pozitivnih viralnih izzivov (npr. izzivov, ki spodbujajo prijaznost, zdravje ali ustvarjalnost) in pripravijo dvominutno ustno predstavitev ali kratek pisni opis. Na primer:

- Ice Bucket Challenge (Izziv z vedrom ledene vode kot ozaveščanje o bolezni ALS)
- #Trashtag Challenge (Izziv pobiranja smeti za čistejše okolje).

ICE BUCKET
CHALLENGE
(Izziv z
vedrom
ledene vode)

Dve osebi prepričata
tretjo osebo, naj skoči,
nato pa ji spodneseta
noge, tako da ta oseba
pade na glavo.

RENEGADE
DANCE
CHALLENGE
(Izziv s plesom
Renegade)

Ogleduješ si smešne
videoposnetke ali zbirke
posnetkov in se trudiš
zadržati smeh.

Ženske delijo svoje
fotografije brez ličil z
namenom ozaveščanja
javnosti o raku dojke.

SKULL-
BREAKER
CHALLENGE
(Izziv s
spotikanjem)

Sodelujoči se polijejo z
vedrom ledeno mrzle
vode, da bi povečali
ozaveščenost in zbirali
sredstva za
amiotrofično lateralno
sklerozo (ALS).

CINNAMON
CHALLENGE
(Izziv s
cimetom)

TRY NOT TO LAUGH CHALLENGE

(Izziv poskušaj ostati resen)

Viralni ples na TikToku, kjer sodelujoči plešejo na pesem *Lottery* izvajalca K Campa.

BIRD BOX CHALLENGE

(Izziv s prevezo čez oči)

V mesecu novembru si moški pustijo rasti brke, da bi povečali ozaveščenost o zdravstvenih težavah moških.

MOVEMBER CHALLENGE

(Izziv Movember)

Udeleženci se posnamejo pri opravljanju vsakodnevnih opravil s prevezo čez oči.

THE PENNY/OUTLET CHALLENGE

(Izziv s kovancem in vtičnico)

Sodelujoči vozijo avtomobil v ritmu pesmi *Cha Cha Slide* izvajalca DJ Casperja

Udeleženci poskušajo pogoltniti žlico cimeta, ne da bi popili kakršno koli tekočino.

NO MAKEUP SELFIE CHALLENGE

(Izziv brez ličil)

Udeleženci vtaknejo polnilce za telefone v vtičnico do polovice in na izpostavljene zatiče spustijo kovanec, da se sprožijo iskre.

CHA CHA SLIDE CHALLENGE

(Izziv Cha Cha Slide)

Dejavnost 2.b.2 – IZZIV SPREJET? OCENJEVANJE VARNOSTI VIRALNIH TRENDOV

Cilj

- Učence naučiti, kako kritično oceniti viralne izzive, preden se jih udeležijo.
- Pridobiti spretnosti ocenjevanja tveganj in spodbujati varno vedenje na spletu.
- Učence opolnomočiti, da sprejemajo odločitve na podlagi informacij in se uprejo pritiskom vrstnikov.

Priprava

- Mize razporedite za delo v manjših skupinah (3 do 5 učencev v vsaki skupini).
- Delovni list 1: »Kontrolni seznam za preverjanje varnosti viralnega izziva« (en list na skupino ali posameznika).
- Flomastri ali pisala.
- (Neobvezno) Predloga za plakat »Varnostna pravila za spletne izzive«.
- Plakat ali diapozitiv s primeri **dejavnikov tveganja**, ki jih je treba upoštevati (npr. fizična nevarnost, pravna vprašanja, čustveni vpliv, pritisk vrstnikov). Glej Delovni list 2.

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes se bomo naučili, kako dobro premisliti, preden sprejmemo ali spodbujamo viralni izziv. Izziv ni varen samo zato, ker je priljubljen!«
- **Ključne zamisli, ki jih predstavite:**
 - Pred sodelovanjem vedno **ocenite** tveganje.
 - Zaradi **pritiska vrstnikov** se lahko tvegani izzivi zdijo neškodljivi.
 - S **pametnimi odločitvami** zaščitite sebe in druge.

- **Uvodno vprašanje:**
»Katera vprašanja si morate zastaviti, preden naredite nekaj tveganega na spletu?«

2. Praktična naloga – Ocenjevanje izzivov (20 minut)

1. Korak: razdelitev v skupine

- Razdelite učence v manjše skupine (3 do 5 učencev v skupini).
- Vsaka skupina dobi Delovni list 1.

2. Korak: skupinsko delo (15 minut)

- Vsaka skupina bo:
 - Pregledala viralne izzive na delovnem listu.
 - Za vsak izziv odgovorila na vprašanja iz kontrolnega seznama za preverjanje varnosti:
 - Ali obstaja fizična nevarnost?
 - Ali bi lahko škodoval komu drugemu?
 - Ali lahko poškoduje lastnino?
 - Ali bi mi lahko povzročil težave (s starši, šolo, zakonom)?
 - Ali to počnem samo zaradi pritiska vrstnikov?
 - Kakšne so dejanske koristi in tveganja?
- Vsak izziv označite kot **varen**, **nevaren** ali **potrebnih je več informacij**.

Predlagani izzivi:

Ime izziva	Opis	Vrsta
Ice bucket challenge (Izziv z vedrom ledene vode)	Sodelujoči se polijejo z vedrom ledene vode, da bi povečali ozaveščenost o bolezni ALS.	Neškodljiv
Mannequin challenge (Izziv izložbene lutke)	Sodelujoči so ob snemanju videoposnetka popolnoma pri miru, ne glede na to, v kakšnem položaju so.	Neškodljiv
Planking challenge (Izziv z držanjem položaja deske)	Sodelujoči držijo položaj deske na nenavadnih lokacijah.	Neškodljiv (a ga je treba izvajati previdno)
Harlem Shake (Izziv Harlem Shake)	Sodelujoči divje plešejo na izsek iz pesmi.	Neškodljiv

Botlle cap challenge (Izziv z zamaškom)	Sodelujoči mora zamašek steklenice odvit z nogo, ne da bi steklenico prevrgel.	Neškodljiv
Tide pod challenge (Izziv s kapsulami za pranje perila)	Sodelujoči pregrizne kapsulo za pranje perila, ki je strupena.	Nevaren
Skull breaker challenge (Izziv s spotikanjem)	Dva prijatelja tretjemu med skokom spodneseta noge, da ta pade.	Nevaren
Fire challenge (Izziv z ognjem)	Sodelujoči se polije z vnetljivo tekočino in se zažge ter ob tem snema.	Nevaren
Blue whale challenge (Izziv sinjega kita)	Nevarna »igra«, ki spodbuja samopoškodovanje.	Nevaren
Cinnamon challenge (Izziv s cimetom)	Sodelujoči v eni minuti poje žlico cimeta, ne da bi spil vodo, s čimer tvega zadušitev.	Nevaren

3. Korak: skupinska odločitev

- Vsaka skupina oblikuje preprosto »**Pravilo za odločanje o izzivih**« – en stavek, ki povzema, kako se bodo v prihodnosti odločili, ali bodo viralni izziv sprejeli ali zavrnil.

3. Skupinska razprava (10 minut)

- Vsaka skupina naj predstavi:
 - Enega od izzivov, ki so jih ocenili.
 - Njihovo **Pravilo za odločanje o izzivih**.
- Pogovorite se:
 - »Kaj je bilo presenetljivo pri tveganjih, ki ste jih odkrili?«
 - »Zakaj je težje reči ne, če izziv spodbujajo prijatelji ali vplivneži?«
 - »Kako lahko pomagate prijatelju, da naj raje dvakrat dobro premisli, preden naredi nekaj tveganega?«
- Povzemite ključne točke:
 - Kul izziv ni vreden resne škode, ki jo lahko povzroči.
 - Kritičen razmislek, preden nekaj naredimo, je znak moči in ne šibkosti.

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Viralni izzivi lahko prinašajo skrita tveganja.
- S skrbno presojo zaščitimo sebe in druge.
- Naša varnost je pomembnejša od priljubljenosti.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »Kaj boš naredil (a), če boš čutil (a) pritisk, da se pridružiš izzivu, ki se ti ne zdi varen?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Nasvet, ki bi ga dali prijatelju glede viralnih izzivov.

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo:

»Bodi pameten. Ostani varen. Premisli, preden izzoveš.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Ustvarjalna domača naloga

Učenci oblikujejo plakat »Razmisli, preden izzoveš« s svojim varnostnim pravilom.

Učna enota: VZORNIKI

Dejavnost 2.b.2: Izziv sprejet

Delovni list 1 (natisnite): Kontrolni seznam za preverjanje varnosti viralnega izziva

Naloga:

Uporabi ta kontrolni seznam, da se odločiš, ali je v viralnem izzivu varno sodelovati. Bodi iskren (a) in kritičen (a).

Izziv	Ali obstaja fizična nevarnost?	Ali bi lahko škodoval komu drugemu?	Ali lahko poškoduje lastnino?	Ali bi mi lahko povzročil težave?	Ali to počnem samo zaradi pritiska vrstnikov?	Kakšne so dejanske koristi in tveganja?	Varen? Nevaren? Potrebni je več informacij?
Ice bucket challenge (Izziv z vedrom ledene vode)							
Mannequin challenge (Izziv izložbene lutke)							
Tide pod challenge (Izziv s kapsulami za pranje perila)							
Skull breaker challenge (Izziv s spotikanjem)							
Fire challenge (Izziv z ognjem)							
Blue whale challenge (Izziv sinjega kita)							
Cinnamon challenge (Izziv s cimetom)							

Pravilo za odločanje o izzivih:

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+: ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sofinancira
Evropska unija

**Bodi pameten.
Ostani varen.
Premisli, preden izzoveš.**

Dejavnost 2.b.3 – RAZBIJANJE MITOV O VPLIVNEŽIH IN VIRALNIH IZZIVIH

Cilj

- Pomagati učencem kritično oceniti informacije o vplivnežih in viralnih izzivih.
- Učence naučiti, kako prepoznati mite, pretiravanja in napačne informacije.
- Okrepiti kritično mišljenje in digitalno pismenost učencev.

Priprava

- Mize za delo v manjših skupinah (3 do 5 učencev v vsaki skupini).
- Delovni list 1: »Razbijanje mitov: pravilno ali napačno?« (en list na učenca ali skupino)
- Pripravljen seznam mitov o vplivnežih: 10 do 12 kratkih trditev (nekatero pravilne, druge napačne) v zvezi z vplivneži, življenjem na družbenih omrežjih in viralnimi izzivi.
- Flomastri ali pisala.
- Diapozitiv z naslovom »**Kako prepoznati mit**« z nasveti (npr. preveč ekstremno, da bi bilo res, brez vira, igra samo na čustva, deli se med vrstniki brez preverjanja).

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes se bomo naučili prepoznati mite o vplivnežih in viralnih izzivih ter razmisliti, preden informacijam verjamemo ali jih delimo naprej.«
- **Ključne zamisli, ki jih predstavite:**
 - Ni vse, kar slišimo o vplivnežih ali viralnih izzivih, tudi resnica.
 - Miti se lahko hitro širijo, ker so čustveni, šokantni ali zabavni.
- **Uvodno vprašanje:**
»Ste kdaj verjeli nečemu na spletu, kar se je kasneje izkazalo za lažno ali pretirano?«

2. Praktična naloga – Igra razbijanja mitov (20 minut)

1. Korak: razdelitev v skupine

- Razdelite učence v manjše skupine (3 do 5 učencev v vsaki skupini).
- Vsaka skupina dobi Delovni list 1.

2. Korak: skupinsko delo (15 minut)

- Preberite 10 pripravljenih trditev na glas ali jih prikažite na zaslonu.
- Za vsako trditev se učenci odločijo:
 - **Pravilna** – potrjena in preverljiva.
 - **Napačna** – mit, laž ali pretiravanje.
- Skupine svoje odgovore zapišejo na Delovni list 1.
- Nato vsaka skupina pojasni:
 - Zakaj so menili, da je trditev pravilna ali napačna.
 - Kateri namigi so jim pomagali pri odločitvi.

Pravilni odgovori:

- **1. Večina vplivnežev je strokovnjakov na področju izzivov, ki jih spodbujajo.**
 - Napačno – mnogi vplivneži sodelujejo v izzivih ali jih spodbujajo zaradi priljubljenosti, ne da bi bili strokovnjaki ali razumeli tveganja.
- **2. Vsi virtualni izzivi, ki jih spodbujajo vplivneži, so varni, če sodeluje veliko ljudi.**
 - Napačno – tudi priljubljeni izzivi so lahko nevarni ali škodljivi.
- **3. Preden se lotiš izziva, ga vedno razišči, tudi če ga priporoča tvoj najljubši vplivnež.**
 - Pravilno – pomembno je oceniti tveganja vsakega izziva, ne glede na to, kdo ga spodbuja.
- **4. Nekateri virtualni izzivi lahko povzročijo resne telesne poškodbe ali pravne posledice.**
 - Pravilno – nekateri izzivi so povzročili poškodbe, smrtne nesreče ali pravne težave za udeležence.
- **5. Vplivneži lahko uporabljajo trike, kot so urejanje ali posebni učinki, da so izzivi videti lažji ali varnejši, kot so v resnici.**
 - Pravilno – mnogi vplivneži urejajo svoje vsebine, kar lahko zavaja gledalce glede težavnosti ali tveganj, povezanih z izzivi.
- **6. Ni nič narobe, če preskočiš izziv, čeprav ga vsi drugi opravijo.**
 - Pravilno – tvoja varnost in dobro počutje morata vedno biti pomembnejša od prilagajanja trendom ali izzivom.
- **7. Nekateri vplivneži spodbujajo izzive, ker jih podjetja za to plačajo.**
 - Pravilno – vplivneži pogosto sodelujejo z blagovnimi znamkami ali podjetji in prejemajo plačilo za spodbujanje določenih izzivov ali izdelkov.
- **8. Iz oglada videoposnetka na spletu je enostavno ugotoviti, kdaj je izziv nevaren.**
 - Napačno – mnoge nevarnosti iz videoposnetka morda niso očitne, na primer skrita fizična tveganja ali družbeni pritisk.
- **9. Pritisk vrstnikov, vplivnežev ali prijateljev lahko pri ljudeh vzbudi občutek, da se morajo pridružiti izzivu, čeprav sami o tem niso prepričani.**

- Pravilno – zaradi družbenega pritiska je lahko težje zavrniti sodelovanje v izzivih, tudi če menimo, da ta izziv ni ravno dobra zamisel.
 - **10. Nekateri izzivi so posebej zasnovani za spodbujanje prijaznosti ali pozitivnih dejanj.**
 - Pravilno – obstaja veliko pozitivnih izzivov, kot so tisti, ki spodbujajo dobrodelnost ali dela v korist skupnosti.
-

3. Skupinska razprava (10 minut)

- Vsaka skupina naj predstavi:
 - En mit, ki jih je presenetil.
 - En namig, ki so ga uporabili za odkrivanje mita.
 - Postavljajte vprašanja za razpravo:
 - »Zakaj menite, da se lažne ali pretirane zgodbe tako hitro širijo?«
 - »Kaj lahko storite, ko na spletu zasledite nekaj šokantnega ali ekstremnega?«
 - »Kako lahko preverite, ali je zgodba o viralnem trendu resnična?«
 - Povzemite ključne točke:
 - Vedno bodite skeptični do ekstremnih in čustvenih zgodb ali zgodb, ki se delijo med vrstniki.
 - Preverite dejstva, preden verjamete ali širite informacije.
-

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Miti o vplivnejših in viralnih izzivih se hitro širijo, vendar se jih lahko naučimo prepoznati.
- S kritičnim mišljenjem in preverjanjem dejstev lahko zaščitimo sebe in druge.
- Previdnost pred deljenjem informacij na spletu je del tega, kar pomeni biti odgovoren digitalni državljan.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »Kaj boš naredil (a) drugače, ko boš naslednjič na spletu slišal (a) neverjetno zgodbo?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Strategijo, ki jo priporočajo za odkrivanje spletnih mitov.

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo:

»Premisli dvakrat. Deli pametno.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Ustvarjalna domača naloga

Učenci ustvarijo meme ali plakat z »nasveti za razbijanje mitov« za prepoznavanje lažnih novic ali pretiranih zgodb vplivnežev.

Učna enota: VZORNIKI

Dejavnost 2.b.3: RAZBIJANJE MITOV O VPLIVNEŽIH IN VIRALNIH IZZIVIH

Delovni list 1 (natisnite): Razbijanje mitov: pravilno ali napačno

Naloga:

Odločite se, ali je posamezna trditev pravilna ali napačna.

Napišite en namig ali razlog, ki vam je pomagal pri odločitvi.

Trditev	Pravilna	Napačna
Večina vplivnežev je strokovnjakov na področju izzivov, ki jih spodbujajo.		
Vsi virtualni izzivi, ki jih spodbujajo vplivneži, so varni, če sodeluje veliko ljudi.		
Preden se lotiš izziva, ga vedno razišči, tudi če ga priporoča tvoj najljubši vplivnež.		
Nekateri virtualni izzivi lahko povzročijo resne telesne poškodbe ali pravne posledice.		
Vplivneži lahko uporabljajo trike, kot so urejanje ali posebni učinki, da so izzivi videti lažji ali varnejši, kot so v resnici.		

Trditev	Pravilna	Napačna
Ni nič narobe, če preskočiš izziv, čeprav ga vsi drugi opravijo.		
Nekateri vplivneži spodbujajo izzive, ker jih podjetja za to plačajo.		
Iz ogleda videoposnetka na spletu je enostavno ugotoviti, kdaj je izziv nevaren.		
Pritisk vrstnikov, vplivnežev ali prijateljev lahko pri ljudeh vzbudi občutek, da se morajo pridružiti izzivu, čeprav sami o tem niso prepričani.		
Nekateri izzivi so posebej zasnovani za spodbujanje prijaznosti ali pozitivnih dejanj.		

Učna enota: VZORNIKI

Dejavnost 2.b.3: RAZBIJANJE MITOV O VPLIVNEŽIH IN VIRALNIH IZZIVIH

Diapozitiv za prikaz

Premisli dvakrat. Deli pametno.

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+:
ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

**Sofinancira
Evropska unija**

www.socialmediakids.eu

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ASAP